

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

VILA AMAZONAS E O PROCESSO DE APAGAMENTO DO PROJETO DE OSWALDO BRATKE PARA O TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ

VILA AMAZONAS AND THE CHANGE PROCESS OF OSWALDO BRATKE'S PROJECT FOR THE FEDERAL TERRITORY OF AMAPÁ

VILA AMAZONAS Y EL PROCESO DE BORRADO DEL PROYECTO DE OSWALDO BRATKE PARA EL TERRITORIO FEDERAL DE AMAPÁ

CUNHA, AMANDA ALBUQUERQUE

Graduanda e iniciação científica (PROVIC) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, amandaalb2001@gmail.com

VIANA, WENDY KAYLANE SANTOS

Graduanda e iniciação científica (PROVIC) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, wendykaylane10@gmail.com

TUTYIA, DINAH REIKO

Doutora, professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá
dinahtutyia@unifap.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar as configurações arquitetônicas das edificações residenciais da Vila Amazonas (localizada no município de Santana - região metropolitana de Macapá) no estado do Amapá. Este conjunto foi projetada na década de 50 por Oswaldo Arthur Bratke para atender à Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI). A investigação visa fazer um comparativo entre o projeto de implantação original da parte operária da vila, com o estado atual, analisando as transformações ocorridas nas edificações ao longo do tempo, que vem alterando as fachadas, a volumetria, os materiais assim como a permeabilidade de solo do conjunto. Utilizou-se o método de pesquisa histórica, com base na análise de fontes documentais, além da pesquisa de campo para apreensão do estado atual das edificações. Assim, constatou-se que o processo de descaracterização do conjunto está contribuindo lentamente para o apagamento da feição do conjunto modernista, de grande significância cultural para o Estado do Amapá. É importante destacar que em 2010, o outro núcleo habitacional projetado por Bratke no mesmo contexto, em Serra do Navio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), fato que garantiu a preservação de parte do acervo ali edificado, porém, o mesmo destino não teve a Vila Amazonas, na qual o não-tombamento vem tendo consequências negativas na preservação dos modelos originais.

PALAVRAS-CHAVE: Vila Amazonas. Oswaldo Arthur Bratke na Amazônia. Arquitetura Moderna no Amapá

ABSTRACT

This article aims to analyze the architectural configurations of the residential buildings of Vila Amazonas, located in the municipality of Santana - metropolitan region of Macapá - in the state of Amapá, designed in the 1950s by Oswaldo Arthur Bratke to serve the Indústria e Comércio de Minério (ICOMI). The investigation aims to make a comparison between the original implementation project of the construction part of the village, with the current state, analyzing the types of transformations that have occurred in the buildings over time, which changed the facades, the volumetry and the permeability of everything. The methodology of applied study is based on the analysis of historical documentary sources, with literary collection, in addition to the cadastral survey and field research. Thus, this article evaluated that the process of mischaracterization of this infrastructure is slowly contributing to the disappearance and ignorance of the modernist set, of great cultural significance for the State, since they were architectural models that had their design conception based on the environmental and cultural adaptations of this region of the Amazon, with adaptation to the hot and humid equatorial climate. It is important to highlight that in 2010, the other housing nucleus designed by the same architect and in the same context, in Serra do Navio, was listed by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a fact that guaranteed the preservation of part of the collection built there, however, the same end did not happen in the Vila Amazonas, in which the non-tipping caused its significant modernist set for the history of Brazilian architecture to be mischaracterized over time.

KEYWORDS:

Vila Amazonas. Oswaldo Arthur Bratke in the Amazon. Modern Architecture in Amapá.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar las configuraciones arquitectónicas de los edificios residenciales de Vila Amazonas, ubicada en el municipio de Santana - región metropolitana de Macapá - en el estado de Amapá, diseñados en la década de 1950 por Oswaldo Arthur Bratke para atender a la Industria y Comercio de Minério. (ICOMI). La investigación pretende realizar una comparación entre el proyecto de ejecución original de la parte constructiva del pueblo, con el estado actual, analizando los tipos de transformaciones que se han producido en los edificios a lo largo del tiempo, que cambiaron las fachadas, la volumetría y la permeabilidad de todo. La metodología de estudio aplicado se basa en el análisis de fuentes documentales históricas, con acervo literario, además del levantamiento catastral y la investigación de campo. Así, este artículo evaluó que el proceso de caracterización de esta infraestructura está contribuyendo paulatinamente a la desaparición y desconocimiento del conjunto modernista, de gran trascendencia cultural para el Estado, ya que fueron modelos arquitectónicos que tuvieron su concepción de diseño basada en los aspectos ambientales y culturales. adaptaciones de esta región de la Amazonía, con adaptación al clima ecuatorial cálido y húmedo. Es importante resaltar que, en 2010, el otro núcleo habitacional diseñado por el mismo arquitecto y en el mismo contexto, en la Serra do Navio, fue catalogado por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), hecho que garantizó la preservación de parte de la colección allí construida, sin embargo, no ocurrió lo mismo en la Vila Amazonas, en la que el no volcado provocó que su significativo conjunto modernista para la historia de la arquitectura brasileña se desvirtuara con el tiempo.

PALABRAS CLAVES:

Vila Amazonas. Oswaldo Arthur Bratke en el Amazonas. Arquitectura Moderna en Amapá.

INTRODUÇÃO

No ano de 1943 o Decreto-Lei nº5812 cria o Território Federal do Amapá (TFA), juntamente com outros territórios federais brasileiros. A política varguista daquele contexto almejava a unidade nacional, necessitava integrar as partes do Brasil sob o discurso desenvolvimentista de progresso e modernização. O trabalho, a saúde e a educação formaram a base deste discurso que era difundido no TFA, e que teve Janary Gentil Nunes como primeiro governante, nomeado por Getúlio Vargas no ano de 1944.

O discurso de progresso e modernização do TFA esteve presente ao longo da permanência de Janary Nunes no governo, como observado no “Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá em 1944”. A narrativa de construção de uma “nova era” para o Amapá apresentava, dentre as ações governistas, o desenvolvimento econômico através da exploração de minérios. O TFA teve nos anos 50 a implantação da Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), que ganhou, através de licitação pública, a concessão para exploração de manganês.

Foram projetados dois núcleos urbanos, um em Serra do Navio e outro em Santana, denominados de Vila de Serra do Navio e Vila Amazonas, respectivamente. Os modelos de Company Towns eram realidades em diversos estados no Brasil, no recente território amapaense as vilas criadas com a concepção de uma arquitetura que adotava estratégias para o clima da região, foi uma assertiva enquanto projeto arquitetônico. O conjunto das vilas amapaense ficou a cargo do arquiteto modernista Oswaldo Bratke que observou com saberes dos povos ribeirinhos e dialogou aos elementos construtivos favorecendo o conforto climático e ambiental (BRATKE, 1966). Tais características fizeram das vilas experiências significativas da arquitetura modernista adaptada à Amazônia, transformando-as em documento histórico para a memória e história da arquitetura da Amazônia.

Este artigo tem como objeto as edificações operárias da Vila Amazonas, e visa fazer um comparativo entre o projeto de implantação original, com o estado atual de alguns modelos, analisando as formas de transformações ocorridas nas edificações ao longo do tempo. O resultado deste processo de transformação destaca a importância de preservação deste conjunto, que vem passando por sucessivas mudanças que apontam para a necessidade de uma política de preservação do patrimônio, como o estabelecimento de diretrizes de intervenção no conjunto edificado. É importante pontuar que no ano de 2010 a Vila de Serra do Navio foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), porém o conjunto da Vila de Santana não teve o mesmo destino.

OSWALDO BRATKE E A ARQUITETURA NA AMAZÔNIA: AS VILAS DA ICOMI

As vilas de Serra do Navio e Amazonas foram construídas na década de 50, como parte do projeto de instalação da empresa ICOMI, e tinha o intuito de abrigar famílias de operários que trabalhavam neste local (TOSTES; TAVARES, 2018). A ICOMI concedeu ao arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke a liberdade para iniciar o desenvolvimento do projeto, não impondo formas ou materiais para o empreendimento que foi projetado a partir da concepção modernista, na qual o autor aliou a utilização de linhas retas, da horizontalidade e dos elementos vazados de fechamento da alvenaria às condicionantes climáticas para proporcionar o aproveitamento da luz e da ventilação natural.

A concepção do conjunto se deu nas adequações ambientais e culturais desta região da Amazônia. A Vila de Serra do Navio, era o núcleo de exploração e a de Santana (Fig.01) a de escoamento do minério. Ambas contavam com uma infraestrutura que continha um sistema viário, saneamento, habitações para funcionários, equipamentos de serviço, de educação, de saúde, de lazer, assim como, instalações industriais para extração de minério e sistema ferroviário para seu escoamento.

Figura 1- Vista da Vila Amazonas implantada nas margens do Rio Amazonas

Fonte:

Bratke, 1966.

Segundo
Correia
(2012) as

soluções projetuais e de gestão desses núcleos se assemelham aos procedimentos usuais em núcleos fabris, com o caráter restritivo à autonomia dos seus usuários. Além disso, a autora aponta para questões conservadoras e segregacionistas no que tange a concepção das vilas.

A Vila Amazonas está localizada no município de Santana, distante 30 km do centro da capital, Macapá e Serra do Navio 210 km, nesta localizavam-se as jazidas. Sobre a escolha da localização da Vila Amazonas, Bratke mencionou:

[...] foi considerado a distância existente entre a cidade de Macapá, o local escolhido para a implantação do porto de embarque dos minérios e o fato da grande maioria dos dependentes da companhia estarem ligados a esta atividade, para determinar a localização atual desta vila (BRATKE,1966, p.10).

A área do porto de escoamento do minério era alagadiça, o local era ocupado por algumas casas de palafitas, comum na região nessa época, no entanto a infraestrutura de madeira, segundo o arquiteto, não era adequada para receber um grande contingente de pessoas. O conjunto habitacional da Vila Amazonas e de Serra do Navio (Fig.02) são considerados inovadores para a época, pois ofereciam uma infraestrutura de alto nível nesses dois espaços, sobretudo comparadas à infraestrutura existente nas cidades do TFA.

Figura 2- Maquete da Vila de Serra do Navio, destaque para o zoneamento adotado nas áreas habitacionais, na parte esquerda estava a vila operária, mais adensada, e à direita a vila para funcionários com cargos de dirigentes, com um padrão de lote diferenciado assim como o modelo das habitações.

Fonte: SEGAWA, 1992

Bratke ao visitar a selva amazônica nos anos que anteciparam a construção das vilas, interpretou aquela paisagem como um jardim-naturalista que não detinha qualquer influência europeia, e que se adequa à realidade daqueles que ali viviam. No artigo da Revista Acrópole, é possível compreender que Oswaldo Bratke observou o modo de vida e a cultura local, tomando alguns pontos como inspiração para o partido arquitetônico do conjunto, como exemplo, as estruturas originárias das ocupações palafíticas da região. Estas ficavam afastadas do solo e o arquiteto, a partir desta observação, utilizou uma elevação de aproximadamente 20 centímetros do solo nas edificações, onde se assentou a alvenaria de fechamento. Desta forma evitava-se a umidade, semelhante ao sistema funcional das palafitas. Outro exemplo, foi o fechamento da construção, Bratke constatou que alguns modelos vernaculares praticamente não apresentavam estruturas de vedação, seja de alvenaria, seja de madeira, desta maneira, suas edificações habitacionais propostas utilizam pouca vedação em alvenaria nas fachadas, predominando elemento de concreto vazado ou esquadras em venezianas no fechamento dos vãos.

Conforme Barata (2020), uma das características que estiveram presente nos projetos da Vila Amazonas e de Serra do Navio foram as venezianas móveis, úteis na sua função e na sua estética, sendo essa solução um conceito já conhecido para Bratke, pois aplicara em outras obras, como exemplo em seu ateliê no Morumbi em São Paulo no início de 1951.

As vilas apresentavam em sua centralidade os equipamentos urbanos, como comércio, escola, igreja, hospital, hotel, cinema, clube e etc. Para as habitações

foi aplicado o zoneamento habitacional, com as habitações para solteiros, habitações unifamiliares operárias, e habitações para dirigentes - conhecidas atualmente por "staff". No que se refere às habitações, Correia (2014) considera que a Vila Amazonas tinha um programa mais restrito com moradias, mas em ambos os núcleos havia a distinção entre a área operária e a área dos dirigentes, estes apresentavam nível administrativo e formação superior. Os conjuntos foram projetados para funcionar de modo autossuficientes, e atrativos para a retenção dos funcionários que ali trabalhassem - os operários em sua grande maioria eram naturais da região ou de zonas vizinhas enquanto que os dirigentes de outros Estados do país (BRATKE, 1966).

A Vila Amazonas, área de estudo deste artigo, está ao sul, margeando o Rio Amazonas e apresenta ao norte as residências operárias, e em seu entorno estavam alocados os equipamentos: escola, centro de saúde, cinema e comércio. Na área central do projeto urbanístico estavam localizadas as residências para solteiros e ao leste, as habitações do staff, neste perímetro também estavam o clube e o hotel (BRATKE, 1966).

A CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DA VILA AMAZONAS: AS CASAS PARA "OPERÁRIOS"

O conjunto da Vila Amazonas vem ao longo das décadas sofrendo inúmeras alterações em suas características originais. No ano de 2010 houve o tombamento federal da Vila de Serra do Navio, enquanto que a Vila Amazonas ficou com a ausência do instrumento de preservação patrimonial, sensível às transformações intrínsecas da dinâmica da cidade. Em 2003, com o encerramento das atividades da ICOMI diante da finalização da concessão de exploração das jazidas, as instalações deveriam ser revertidas à União, sem ônus. Segundo Segawa e Dourado (1997), na década de 90 do século passado, as casas operárias da Vila Amazonas vinham sendo alienadas para terceiros, e para os próprios trabalhadores da empresa. O centro de saúde foi transferido para a iniciativa privada, e de acordo com os autores, em 1995 o clube e a casa de hóspede viraram um hotel. Já em Serra do Navio, a vila ganhou autonomia político-administrativa e foi transformada em município com prefeitura e câmara municipal no ano de 1992.

Pelaes (2010), em sua pesquisa, verificou que os dois conjuntos arquitetônicos e urbanísticos tinham políticas públicas diferenciadas, um aspecto que chamou a atenção da autora foi o surgimento de ocupações informais, que na Vila Amazonas se manifestava em maiores proporções comparada à Serra do Navio. Tal fato, foi apontado como um dos fatores de risco para o processo de descaracterização, ambos os núcleos estavam sendo modificados de maneira distinta: Serra do Navio por falta de manutenção e conservação; Vila Amazonas, pela dinâmica de reformas sucessivas, sobretudo na área do staff.

O tombamento da Vila de Serra conseguiu desacelerar o processo de apagamento do projeto do arquiteto Bratke, fato que não vem sendo observado na Vila Amazonas. No ano de 2010, Pelaes ainda indicava a parte operárias com uma grande quantidade de habitações com características originais. Atualmente, no desenvolvimento desta pesquisa, encontramos poucas edificações originais, fato que tem nos levado à criação de categorias de "originalidade".

A concepção arquitetônica da Vila Amazonas seguiu os princípios modernistas de funcionalidade e estética de Oswaldo Bratke. O arquiteto pesquisou a

climatologia e a vegetação da região amazônica, incluindo essas características no design e nos projetos das construções. Em um depoimento para Hugo Segawa, Oswaldo Bratke relatou:

O tema para mim era relativamente novo naquele momento, apesar de ter feito arruamentos e um pouco de urbanização. Como era um lugar que não conhecia(...) Queria conhecer, verificar os costumes da população, para fazer uma coisa que ajudasse as pessoas a ter uma vida decente, correta, e a cidade não fosse desfeita tempos depois. Minha proposta foi inicialmente estudar o assunto em profundidade para depois apresentar um projeto que fosse eficiente, de modo que não jogasse dinheiro fora. Eles gostaram da minha ideia e fechamos o contrato. (SEGAWA, 1997, p.238)

A partir da imersão feita pelo arquiteto, houve o emprego de materiais e de técnicas que permitissem boas habitações para o clima "excessivamente quente e úmido". A Figura 03, uma casa operária, demonstra algumas soluções adotadas por Bratke: a alvenaria de vedação foi feita com blocos de concreto, muito resistentes – em entrevistas observou-se a reclamação dos moradores atuais em quebrar ou furar as paredes; a base da edificação estava elevada e recuada do solo para evitar fungos e umidade ascendente; nos vãos de janelas foi empregado a veneziana fixa e móvel, com a adição de uma tela de proteção metálica contra insetos; a cobertura foi feita em telha de amianto sobre o madeiramento; forro em madeira. A implantação da arquitetura no lote evitava as aberturas de vãos em paredes a leste-oeste, em virtude da incidência solar, assim como aproveitou-se a ventilação cruzada, a partir de aberturas na parte superior das paredes das fachadas como também no interior da edificação (BRATKE, 1966). Estas características junto com a concepção estética modernista do arquiteto, como linhas retas, planta baixa livre, utilização de elementos vazados, proporcionou um conjunto arquitetônico moderno, adaptado ao clima da Amazônia amapaense.

Figura 3- Edificação da Vila Operária, presença de venezianas em madeira fixas e móveis na parte central da fachada, elementos vazados na parte superior da alvenaria, que possibilita passagem de ventilação.

Fonte: arquivo

História da Arquitetura da Amazônia, 2023.

Grupo de Pesquisa

Para a vila operária o arquiteto projetou três tipos de residências, A, B e C. O "tipo A" apresenta 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e um pátio de entrada (Fig.04); o "tipo B" apresenta 3 quartos, sala central, cozinha, banheiro, área de serviço e um pátio de entrada; o "tipo C" apresenta 3 quartos, sala central, cozinha, banheiro, área de serviço e um pátio de entrada. Este último modelo tem as dimensões maiores que o modelo B, se diferenciando, também, na ligação entre a cozinha o banheiro e a área de serviço (BRATKE, 1966).

Figura 4- Edificação "tipo A" da Vila Operária: 1 - quartos, 2 sala, 3 - cozinha, 4 - banheiro, 5- área de serviço.

Fonte: BRATKE, 1966.

Esta pesquisa, encontra-se em fase inicial, e os estudos demonstram que algumas características dessas edificações, pouco citada na bibliografia sobre o tema, se diferenciam da Vila Operária de Serra do Navio. Os elementos vazados de concreto, na Vila Amazonas são dispostos verticalmente e apresentam espaçamentos mais estreitos, enquanto que na Vila de Serra do Navio tais elementos são dispostos na fachada horizontalmente. Além deste detalhe, os modelos para operários em Serra do Navio estão distribuídos em 15 tipologias distintas, onde há a variação dos elementos de composição de fachada, como os elementos vazados de concreto e as venezianas em madeira.

Na Vila Amazonas, temos inicialmente catalogados 4 modelos como "prováveis originais", a dificuldade de estabelecer o modelo original se dá em virtude da descaracterização avançada na área operária do conjunto. A revisão bibliográfica também não nos apontou a configuração de fachada do projeto original para Vila Amazonas. As ilustrações abaixo mostram o estudo de categorias que estão sendo criadas para a Vila Amazonas, indicando as variações de posicionamento dos elementos vazados e das esquadrias em venezianas de madeira.

O "Modelo 1" apresenta venezianas em madeira fixas (na base) e móveis na parte central da fachada, venezianas em madeira fixas (na base) e móveis na continuidade da subdivisão da fachada, assim como, elementos vazados na parte superior da alvenaria, antecedendo o madeiramento da cobertura (modelo da figura 3).

Figura 5- Modelo 1

Fonte: arquivo Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, modificado por Amanda Cunha, 2024.

O “Modelo 2” apresenta esquadria de porta em madeira no centro da fachada, veneziana em madeira fixa (na base) e móvel (na parte superior da esquadria) e janela em veneziana em madeira nas laterais opostas da fachada, assim como, elementos vazados na parte superior da alvenaria, antecedendo o madeiramento da cobertura.

Figura 6- Modelo 2

Fonte: arquivo Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, modificado por Amanda Cunha, 2024.

O “Modelo 3” apresenta esquadria de porta em madeira no centro da fachada, cobogós em concreto fechando uma lateral da fachada e janela em veneziana em madeira não centralizada na fachada. Possui elementos vazados na parte superior da alvenaria, antecedendo o madeiramento da cobertura.

Figura 7 - Modelo 3

Fonte: arquivo Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, modificado por Amanda Cunha, 2024.

O “Modelo 4” apresenta esquadria de porta em madeira no centro da fachada, painel de cobogós em concreto delimitando o centro junto com a porta, em laterais opostas, venezianas em madeira fixa (na base) e móvel (na parte superior da esquadria). Possui elementos vazados na parte superior da alvenaria, antecedendo o madeiramento da cobertura.

Figura 8 - Modelo 4

Fonte: arquivo Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, modificado por Amanda Cunha, 2024.

O levantamento de campo possibilitou o estudo de uma edificação que foi descaracterizada. O quadro 1 mostra uma casa operária “Modelo 3”, ou seja, apresentava esquadria de porta em madeira no centro da fachada, cobogós em concreto fechando uma lateral da fachada e janela em veneziana em madeira não centralizada na fachada. Possuía elementos vazados na parte superior da alvenaria, antecedendo o madeiramento da cobertura. Era uma casa do “Tipo C” com 3 quartos, sala central, cozinha, banheiro, área de serviço e um pátio de entrada. O proprietário da residência é um antigo funcionário da ICOMI, em Serra do Navio, e como muitos moradores da vila, a casa da Vila de Santana quando foi adquirida no final da década de 80 ainda em seu estado original.

Com o passar dos anos a família foi crescendo e a edificação passou por sucessivas adaptações, a mais marcante, como podemos observar é a adição feita na parte frontal do terreno, ocupando uma porção da área de jardim. A nova edificação, de cor azul, abriga uma oficina mecânica. A habitação, encontra-se na parte posterior, no mesmo local do projeto original. A casa

apresenta alguns ambientes do projeto original, como a sala e as delimitações de dois quartos, assim como, a manutenção da volumetria. Porém, adicionou um pátio, prolongou a cobertura, modificou as esquadrias e vãos originais, retirou os elementos vazados e impermeabilizou o jardim com concreto. Esta alteração na permeabilidade do terreno é recorrente nas modificações em outras edificações da vila operária.

Quadro 1- Lote da residência do Modelo 3, podemos observar o acréscimo na parte frontal de um anexo com o uso de serviço e na parte posterior a edificação de uso habitacional.

Foto: Wendy Viana, 2024.

Outros exemplos de habitações descaracterizadas são as imagens do quadro 2, duas edificações que destoam completamente da harmonia das edificações originais ou parcialmente descaracterizadas do conjunto. O prédio da imagem à esquerda é ocupado hoje por um conselho de classe, e o da imagem à direita por uma escola. Dentre as alterações destacam-se: quebra do gabarito de 1 pavimento; janelas e porta principal de vidro; utilização de pele de vidro espelhado como elemento de fechamento de vão - material abolido por Bratke na concepção original; impermeabilização do jardim; utilização de material diverso ao original. Observa-se que as descaracterizações que vem ocorrendo na Vila Amazonas quebram totalmente com a paisagem e o padrão do conjunto original, fato este, que evidencia a necessidade de diretrizes e normas de intervenção na Vila Amazonas que atuem nas definições de uso de materiais, volumetria, taxa de permeabilidade e etc.

Quadro 2 - Vista das fachadas de duas edificações que substituíram os modelos originais das habitações operárias.

Foto: Wendy Viana, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEBATES SOBRE A DESCARACTERIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA VILA AMAZONAS

Ao longo do tempo, com o desenvolvimento e crescimento populacional de Santana e da Vila Amazonas, a preservação e a descaracterização do local tem levantado debates entre as pessoas que atuam na área da preservação patrimonial, assim como alguns moradores e ex-moradores deste lugar. De um lado, há quem apoie a preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico da Vila Amazonas, promovendo a ideia de que a conservação do local agrega valor à história da cidade. Este pensamento contribui para a manutenção da materialidade como uma fonte de rememoração do passado, sobretudo para o grupo de pessoas que tem o valor afetivo com o passado da ICOMI, por ter sido funcionário da empresa.

Oposto a isso, os defensores da descaracterização usam como argumento a importância e benefícios da "modernização" para o comércio e o novo estilo de vida dos moradores locais. Este fato demonstra que uma parcela da população desconhece a importância cultural e histórica dessas residências para a história local, levantando a necessidade de práticas educativas sobre o patrimônio do Amapá.

Segundo Martins (2009), o patrimônio cultural não deve estar submetido a um padrão estético e imutável, devendo ser considerado como um conjunto de "recursos herdados do passado, testemunha e expressão de valores, crenças, saberes e tradições em contínua evolução e mudança", de acordo com o autor, o tempo, a história e a sociedade estão ligadas permanentemente com esses recursos, e o diálogo da sociedade com esse material deve se dar de maneira equilibrada e valorizando o trajeto histórico ao longo do tempo .

Desta forma, considera-se incontestável a importância no desenvolvimento de políticas de preservação aliado a planos "educativo" incentivando o hábito da conservação desse núcleo urbano, para que a população tenha o conhecimento adequado sobre a relevância da implantação desses conjuntos, assim como, a significância cultural da vertente modernistas para a Amazônia

amapaense, compreendendo a importância não apenas da Vila de Serra do Navio, mas também da Vila Amazonas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARATA, Junior Mario Luiz. **O mestre aprendiz: O legado de Oswaldo Bratke no Amapá. Tese de doutorado.** Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,2020.

BRATKE, Oswaldo Arthur. **Núcleos Habitacionais no Amapá.** Acrópole. n. 326, p.1-22, mar.1966.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke.** 2000. 187 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

CORREIA, Telma de Barros. **Oswaldo Bratke e o projeto civilizatório da ICOMI.** Dissertação do III encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva. São Paulo, 2014.

COSTA, Ana Cynthia Sampaio. **Preservação da arquitetura moderna na Vila Serra do Navio-Amapá.** Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de engenharia civil e arquitetura e urbanismo, Campinas,2019.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna e brasileira: O constructo de Lucio Costa como sustentação.** ArquiteXtos, São Paulo, ano 06, n. 063.07, set. 2005.

MARTINS, Guilherme d'Oliveira. **Patrimônio, herança e memória.** In: PARTICIPAÇÃO: PARTILHANDO A RESPONSABILIDADE. 2009, p. 18.

PELAES, Fátima Maria Andrade. **Uma análise dos conjuntos urbanísticos e arquitetônicos das vilas Serra do Navio e Amazonas (1998-2008).** Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Amapá, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Macapá, 2010.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: EDUSP, 2002.

SEGAWA, Hugo; DOURADO, Vicente. **Oswaldo Arthur Bratke.** São Paulo: ProEditores, 1997.

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

TAVARES, Ana Paula Cunha; TOSTES, José Alberto; **A poética de Oswaldo Bratke e a arquitetura vernacular na casa moderna da Vila Amazonas. Arquitetura e cidades amazônicas: Os sentidos do moderno e os desafios contemporâneos.** Sama-III seminário de arquitetura moderna na amazônia, Belém,2018.